

Mejoramiento de compatibilidad entre dióxido de titanio y poliácido láctico mediante modificación química de nanosuperficies

B.A. Velásquez Balderas, J.A. González Calderón², L. López Zamora^{1*}

¹Tecnológico Nacional de México- Instituto Tecnológico de Orizaba. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Av. Oriente 9 no. 852, C.P. 94320, Orizaba Veracruz, México

²Cátedras CONACYT-Instituto de Física, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Av. Manuel Nava #6, Zona Universitaria, 78290 San Luis Potosí, SLP, México

*llopezz@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

Se investigó la influencia de usar partículas de TiO₂ funcionalizadas con ácido glutárico como refuerzo en poliácido láctico (PLA), utilizando dos estructuras cristalinas: rutilo y anatasa y dos proporciones de ácido dicarboxílico e hidróxido de calcio en la funcionalización. La influencia de estos refuerzos en las propiedades mecánicas del biopolímero después de ser sometido a degradación por UV para conocer si la presencia de nanopartículas mejoraría la resistencia del PLA. Las partículas se evaluaron mediante FTIR y potencial Z demostrando la eficacia de la reacción química con ácido glutárico. El recubrimiento orgánico enlazado sobre la superficie del TiO₂ mejoró la integración de las cadenas de PLA. A 15 días de degradación, los composites con TiO₂ funcionalizados mostraron mejores valores para el módulo de Young y esfuerzo de tracción indicando que el refuerzo utilizado tiene influencia positiva en la matriz polimérica, ya que ayudó a mantener su rigidez.

Palabras clave: ácido glutárico, dióxido de titanio, poliácido láctico, propiedades mecánicas

Abstract

The influence of using TiO₂ particles functionalized with glutaric acid as reinforcement in polyacid lactic (PLA) was investigated, using two crystalline structures: rutile and anatase and two proportions of a dicarboxylic acid and calcium hydroxide in the functionalization. The effect of the reinforcements on the polymer mechanical properties was evaluated to know if their presence would improve the resistance of PLA after being subjected to UV degradation. The particles were evaluated by FTIR and Z potential demonstrating the efficiency of the chemical reaction with glutaric acid. In addition, the organic coating bonded to the surface of the TiO₂ improved the integration of the PLA chains. After 15 days of degradation, the composites with functionalized TiO₂ showed better values for Young's modulus and tensile stress, indicating that the presence of the nanoparticles had a positive influence on the polymeric matrix, helping maintain its rigidity.

Key words: glutaric acid, titanium dioxide, poly lactic acid, mechanical properties

Introducción

El uso de polímeros sintéticos, principalmente aquellos derivados del petróleo, ha alcanzado niveles alarmantes debido a que se utilizan en todas las áreas, desde aplicaciones industriales, médicas, de alimentos y en la vida diaria. La gran aplicación de estos plásticos se debe principalmente a lo baratos que son, su fácil procesamiento y excelentes características como ligeros, resistencia y durabilidad ante elementos atmosféricos como humedad, luz solar y temperatura [1,2]. Sin embargo, estas últimas características son su principal desventaja ya que pueden tardar años en descomponerse, debido a su alta resistencia al agua, oxidación, corrección y descomposición por agentes bacterianos, lo que la mayoría de las veces hace prácticamente imposible la eliminación de ellos, causando uno de los principales problemas medio ambientales [3]. Los principales polímeros sintéticos usados son el polipropileno y el polietileno, que tienen una gran aplicación en productos

tales como: bolsas de plástico, cables, plásticos de cocina, juguetes, recipientes médicos, ropa y electrodomésticos, etc., cuya descomposición, desafortunadamente, tarda más de 500 años [3,4]]. Por todo lo anterior, el panorama ambiental mundial es alarmante, ya que la cantidad de residuos plásticos incrementa a pasos agigantados año con año, lo que ocasiona severos problemas [1,2].

Es por lo anterior que en años recientes ha crecido el interés por realizar investigaciones que proporcionen herramientas para solucionar esta problemática. De todas las opciones, el desarrollo de nuevos materiales con nuevas y mejores características es una de las principales líneas a seguir, principalmente la preparación de materiales a partir de recursos naturales como el ácido láctico que permite obtener poli ácido láctico (PLA) se producen a partir de la polimerización de apertura en anillo (ROP) de los láctidos o por polimerización de condensación de los monómeros de ácido láctico [5], y estos monómeros se obtienen de la fermentación del maíz, el azúcar de remolacha, el azúcar de caña, etc. El PLA se clasifica como un biopolímero ya que está formado por varias cadenas de materiales bióticos, en este caso un monómero llamado: ácido láctico [6]. Los biopolímeros también llamados polímeros renovables, se pueden clasificar en dos tipos: los provenientes directamente de organismos vivos y los que requieren ser sintetizados, pero su procedencia es de un recurso renovable, estos biopolímeros tienen las mismas propiedades, pero tienen un período de descomposición más corto y se denominan "bioplásticos". Los bioplásticos se ven cada vez más como una solución para reducir la contaminación por plásticos no biodegradables, y por la tanto el calentamiento global, que son una gran preocupación para la sociedad en su conjunto [7,8].

Las pruebas mecánicas de polímeros son fundamentales para la elaboración de nuevos productos, ya que permiten garantizar que el material cumpla con las especificaciones o requerimientos para el uso que fue diseñado. El esfuerzo de tracción es la prueba más común, las cuales están basadas en estándares internacionales como ASTM, ISO, entre otros. Las pruebas de tracción miden la fuerza necesaria para romper una probeta de polímero y la medida en que la muestra se estira o alarga hasta ese punto de rotura. Los resultados obtenidos a partir de esta prueba son gráficos que relacionan la tensión-deformación para poder calcular el módulo de tracción. Los datos de prueba resultantes pueden ayudar a especificar materiales óptimos. Las pruebas de tracción proporcionan: resistencia a la tracción (en el rendimiento y en la rotura), Módulo de Young, deformación por tracción, entre otros. [9,10]

El objetivo de este trabajo fue probar si la funcionalización de la superficie de TiO_2 con un ácido dicarboxílico de cadena corta podría ayudar a mejorar la interacción de este refuerzo con las cadenas poliméricas del PLA, gracias a la naturaleza hidrófoba del refuerzo funcionalizado. La adición de este tipo de refuerzos dentro de la matriz polimérica es una de las mejores opciones para obtener un material con características mejoradas, nuevas y específicas [11]. En este proyecto se realizaron películas biodegradables con el biopolímero poliácido láctico (PLA) incorporando como refuerzos partículas nanométricas de dióxido de titanio en dos diferentes estructuras cristalinas: anatasa y rutilo funcionalizadas químicamente en su superficie con ácido glutárico e hidróxido de calcio, a diferentes porcentajes, a fin de evaluar si las nanopartículas favorecen la resistencia del bioplímero mejorando sus propiedades mecánicas.

Metodología

Funcionalización de las partículas de dióxido de titanio

5 g de nanopartículas de Dióxido de titanio (TiO_2) se mezclaron con ácido glutárico ($C_5H_8O_4$) considerando 20 y 10% p/p; e hidróxido de calcio ($Ca(OH)_2$) considerando 10 y 5%p/p, hasta homogenizar completamente, después se prensó utilizando un recipiente de aluminio, sellado y calentado a 125 °C durante 30 min, transcurrido este tiempo se dejó enfriar a temperatura ambiente [8,12].

Preparación de biopelículas mediante método de solvente

Se empleó el método de volatilización de disolvente para la preparación de estas biopelículas de acuerdo a lo reportado por Peña-Juárez y col [13]. Se tomaron 80 ml de cloroformo, 2 g de PLA puro y 0.01 g de las partículas, homogenizándose en un matraz Erlenmeyer de 250 ml con un agitador de vidrio durante 1 h a 400 rpm en una parrilla de agitación Corning modelo Pc-420d. Posteriormente

se vertió en una caja Petri de vidrio, dejando secar a temperatura ambiente por 24 h en campana de extracción, para formar una película con refuerzos. Se preparó una película de PLA puro que se utilizó como control. En la Tabla 1, se presentan las combinaciones de las 7 biopelículas estudiadas.

Tabla 1. Combinaciones de biopelículas

Tipo de refuerzo	$C_5H_8O_4$ (% p/p)	$Ca(OH)_2$ (% p/p)
----	-----	----
Anatasa	-----	----
Rutilo	-----	----
Anatasa	20	10
Rutilo	20	10
Anatasa	10	5
Rutilo	10	5

Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR).

Para la espectroscopía se utilizó un espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier Perkin-Elmer modelo Spectrum 100. El objetivo de esta técnica fue identificar las bandas de absorción que dieran información de los grupos funcionales presentes en las nanopartículas funcionalizadas. El rango estudiado fue de 4000 a 400 cm^{-1} y realizando un escaneo de 80 barridos por espectro para localizar las bandas características de TiO_2 y del ácido glutárico [12].

Potencial Zeta

Se empleó un medidor de Potencial Z Delsa Nano C Particle Analyzer (A53878). Una pequeña cantidad de polvos de las partículas ya funcionalizadas de TiO_2 estructura anatasa y rutilo con sus respectivos porcentajes de ácido glutárico e hidróxido de calcio se suspendieron en agua destilada y 2 ml aprox. de la solución se colocaron en celdas para potencial Z, el equipo permite medir la Dispersión de Luz Dinámica (DLS), la cual se realizó en una escala de pH de 3 a 11.

Cámara de envejecimiento

La lámpara fluorescente de luz ultravioleta simuló el envejecimiento o daño causado por radiación solar. Se empleó una cámara de meteorización acelerada modelo QUV/spray a 50 °C, lámpara UVA-340, irradiancia de 0.68 W/m^2 , longitud de onda de 340 nm y ciclos de 7 h. Las películas de 1 x 5 cm, fueron expuestas a luz ultravioleta durante 7 y 15 días en la cámara [14].

Propiedades mecánicas

Se realizaron pruebas mecánicas de resistencia a la tracción y módulo de Young con la una máquina universal INSTRON modelo 3369. Las pruebas se realizaron de acuerdo a la norma ASTM D-8822-09 (ASTM 2009) con una carga de 50 kN y una velocidad de separación de 25 $m\ min^{-1}$.

Resultados y discusión

Caracterización de las partículas

Los espectros FTIR de las nanopartículas de TiO_2 funcionalizadas $C_5H_8O_4$ y $Ca(OH)_2$, se graficaron en las Figuras 1 y 2. Las diferencias entre las dos estructuras cristalinas (rutilo y anatasa) se aprecian en las bandas de absorción características que pertenecen a grupos funcionales orgánicos como OH. En ambas estructuras se observa una banda en el rango de 3600–3200 cm^{-1} que se atribuye a las vibraciones de estiramiento simétricas y asimétricas del grupo hidroxilo (Ti-OH), mientras que la señal a aprox. 2300 cm^{-1} se relaciona a la presencia de agua superficial como humedad. Sin embargo, la anatasa muestra un pico más en comparación al rutilo 1080 cm^{-1} está relacionado con el Ti–O–Si, probablemente debido a la presencia de silicatos en la superficie. Para una mejor apreciación, en las Figuras 1b y 2b se hizo un acercamiento al rango 2000–1000 cm^{-1} . Para las partículas funcionalizadas, se encontraron señales características de los ácidos dicarboxílicos. Por ejemplo, las bandas alrededor de 1700 cm^{-1} corresponden al estiramiento del doble enlace entre el carbono y el oxígeno (C=O). Por otro lado, es posible observar en detalle las bandas a 1544 y 1415 cm^{-1} atribuidas al estiramiento simétrico (ν_{sym}) y asimétrico (ν_{asym}) del grupo (COO-). Además, hay

otra señal intensa a 1460 cm^{-1} para la vibración de flexión en el plano (δ) del grupo C–O–H. Estas bandas confirman la unión entre la molécula de ácido glutárico y el TiO_2 . [14-16]

Figura 1. a) Espectros FTIR de TiO_2 rutilo modificado con ácido glutárico. b) acercamiento al rango $2000\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$

Figura 2. a) Espectros FTIR de TiO_2 anatasa modificado con ácido glutárico. b) acercamiento al rango $2000\text{--}1000\text{ cm}^{-1}$

En la Figura 3 se graficaron los valores de potencial Z en función de la escala de pH de las diferentes nanopartículas de TiO_2 funcionalizadas, tanto para la fase rutilo como para la fase anatasa. El punto isoeléctrico (IEP) de las nanopartículas de TiO_2 funcionalizadas es menor que el TiO_2 puro, aproximadamente pH 8.2 para rutilo y pH 7.7 para anatasa.

Figura 3. Potencial Z de TiO_2 modificado con ácido glutárico, a) rutilo y b) anatasa

En la Figura 3b se observa que en las partículas de rutilo funcionalizadas el IEP se mantiene en un rango de pH 3 a 8, prácticamente en todo el medio ácido hasta alcanzar la alcalinidad. Este desplazamiento en el valor del IEP se puede atribuir principalmente a la desorción de iones H^+ que se encuentran en la superficie de las nanopartículas. Finalmente, se observa que a altos valores de alcalinidad, todos los sistemas tienen estabilidad debido a la alta repulsión electrostática entre ellas, lo cual favorecería su integración dentro del matiz polimérico. En cambio, en la Figura 3b se presenta el comportamiento para TiO_2 anatasa observándose un desplazamiento del IEP a valores más bajos, sin embargo, cuando se pasa a medio alcalino, el sistema TiO_2 anatasa 20+10%, vuelve a alcanzar el IEP, lo cual indicaría que en este sistema existe más probabilidad de que las partículas se encuentren y colisionen entre sí para formar agregados. No obstante, se aprecia que el sistema TiO_2 anatasa 10+5% presenta más estabilidad gracias a sus altos valores absolutos, por lo tanto, se esperaría que este sistema se integre mejor dentro de la matriz polimérica. [17-19]

Propiedades mecánicas

Los resultados obtenidos de las pruebas mecánicas se graficaron en la Figura 4 realizadas a los composites al tiempo cero. Con una línea horizontal gris se reflejan los valores del PLA puro para ambas pruebas, siendo de 43.5 MPa para el esfuerzo de tracción y 2780 MPa para el módulo de Young. Como se puede apreciar, de acuerdo a la desviación estándar no existe una diferencia significativa en los valores de la mayoría de los composites, con la excepción de los que se prepararon con anatasa, en específico el sistema 10+5%, que presentó un menor valor en el esfuerzo de tracción y mayor módulo de Young, indicando que es menos resistente que el PLA puro. Mientras que el sistema 20+10% fue el único que presentó un incremento más pronunciado en el esfuerzo de tracción. De acuerdo a investigaciones previas, se asume que esta mejora se debe a la mayor presencia de ácido glutárico en la superficie debido a la mayor cantidad por la relación 20+10%, que ayuda a aumentar la transferencia de carga entre la matriz y el relleno aumentando el área de superficie específica de las nanopartículas y su homogeneidad. [20,21]

Figura 4. Pruebas mecánicas de PLA con TiO_2 modificado con ácido glutárico. a) Esfuerzo de tracción y b) Módulo de Young

Respecto al módulo de Young se observa que los sistemas TiO_2 10+5% (Figura 4b) presenta la única diferencia significativa. Primeramente, se ve un incremento en el valor para la estructura de anatasa, lo cual puede atribuirse a la mayor área superficial que ayuda a mejorar las propiedades de transferencia de tensión entre el PLA y el relleno; a diferencia del rutilo, estructura cristalina de mayor tamaño y que disminuyó su valor en comparación con el PLA puro, de acuerdo a lo publicado por Gallegos-Medrano *et al.* [15]. Finalmente, se puede ver que los sistemas TiO_2 20+10% ya no presentaron diferencias respecto a la estructura cristalina esto se atribuye a la mayor cantidad de ácido glutárico usada para su funcionalización. Está bien reportado que las propiedades mecánicas de los polímeros son susceptibles a la degradación, por lo tanto, se esperaba que después de la irradiación, los valores disminuyeran. Sin embargo, de acuerdo a lo reportado previamente podría esperarse que la presencia de estas partículas como rellenos o refuerzos ayuden a que la disminución no sea tan significativa en la matriz polimérica. [12,21,22].

En la Figura 5 se observa que el esfuerzo de tracción del PLA puro disminuye drásticamente después de la degradación en la cámara UV, desde el día 7 y más aún al día 15, ya que la degradación hace que se separen los enlaces entre las moléculas de las cadenas poliméricas. En estas mediciones, se puede apreciar más claramente la influencia de la presencia de las nanopartículas dentro del polímero. A los 7 días después de la degradación, (Figura 5a) se observa que las nanopartículas en la matriz tuvieron efecto en la rigidez únicamente en los compositos funcionalizados en los sistemas TiO_2 10+5%, en comparación al PLA puro. La mayor disminución se observó cuando se utilizó anatasa, mientras que el sistema con rutilo fue el que presentó mayor rigidez respecto a todos los sistemas y al PLA puro, lo que indica que es el mejor relleno para ayudar mitigar la disminución de rigidez debido a la degradación del PLA. Esta mejora se atribuye a la fuerte interacción interfacial entre el TiO_2 y la matriz polimérica [14,15,23]

Figura 5. Esfuerzo de tracción después de degradación de PLA con TiO_2 , rutilo y anatasa, modificado con ácido glutárico. A los a) 7 días y b) 15 días

En la Figura 5b se graficaron los resultados a los 15 días de degradación. Bajo estas condiciones prácticamente todos los compositos tuvieron menor afectación y sus cadenas no se separaron, en comparación con el PLA, esto se puede atribuir a que las nanopartículas embebidas dificultan la ruptura de las cadenas poliméricas, aunado a que le confieren rigidez al composito gracias a su naturaleza hidrófoba debido a la presencia del ácido dicarboxílico en la superficie de la nanopartícula, esto ayudará a incrementar más la relación volumen-superficie debido a la mejor dispersión en la matriz polimérica. De todos los sistemas, los compositos que mantuvieron la mayor rigidez fueron los funcionalizados en una relación 10+5% para rutilo, confirmando que tienen la mejor afinidad entre el TiO_2 y el PLA [15, 21].

Es importante notar, que los sistemas con TiO_2 sin funcionalizar presentan aún mejores condiciones que los funcionalizados a una relación 20+10% y los que mejor resisten la movilidad de las cadenas durante la degradación, son los que tienen estructura anatasa. Esto se puede deber al hecho de que cuando ya existe degradación y separación de las cadenas poliméricas, la presencia de las nanopartículas tiene más efecto en los compositos, y como se vio en los resultados de potencial Z, TiO_2 puro tuvo la mayor estabilidad que evita que las partículas se aglomeren y distribuyéndose mejor para conferir mayor rigidez [15,21]

En la Figura 6, se presentan los resultados del módulo de Young o módulo de elasticidad, los valores de PLA puro se muestran en línea gris y los de los compositos en puntos con barras de error. A los 7 días (Figura 6a) se observa que los sistemas con partículas funcionalizadas con una relación 20+10% para ambas estructuras cristalinas (rutilo y anatasa), presentan un incremento en los valores, mostrando que la elasticidad disminuyó lo cual indica que la inclusión de estas partículas hace que las películas sean más duras, este aumento de dureza podría hacerlo ideal para aplicaciones donde se requiere un material resistente. Los resultados a 15 días (Figura 6b) indican que los valores son mayores al PLA puro solo cuando se utiliza anatasa. Sin embargo, el composito con una mayor elasticidad, al tener el módulo de Young más bajo es el sistema con rutilo al 20+10%,

confirmando que esta estructura interactúa mejor con las cadenas de polímero, gracias a la presencia de las cadenas orgánicas del ácido glutámico [12,15,24]

Figura 6. Módulo de Young después de la degradación de PLA con TiO₂, rutilo y anatasa, modificado con ácido glutámico. A los a) 7 días y b) 15 días

Agradecimientos

A Conacyt México por la beca de maestría 851117 otorgada para realizar la presente investigación.

Conclusiones

La modificación superficial de las nanopartículas de TiO₂ fue confirmada por FTIR, al mostrar bandas de absorción características de los ácidos dicarboxílicos a aproximadamente 1700 cm⁻¹ (C=O), 1544 cm⁻¹, 1415 cm⁻¹ (ν_{sym} y ν_{asym} de COO⁻, respectivamente), y 1460 cm⁻¹ (C–O–H). La carga superficial de las nanopartículas funcionalizadas fue diferente a la del TiO₂ puro, valores que fueron observados en la medición de potencial Z. Los resultados muestran propiedades mecánicas mejoradas (esfuerzo de tracción y módulo de Young), después de la degradación por luz ultravioleta de PLA reforzado con TiO₂ funcionalizado, se demostró que la matriz polimérica de PLA con un 0.5% en peso de TiO₂ estructura rutilo con una relación 10+5% p/p presentar mejores condiciones mecánicas después de la degradación.

Referencias

- [1] A. Nešić, G. Cabrera-Barjas, S. Dimitrijević-Branković, S. Davidović, N. Radovanović, and C. Delattre, "Prospect of polysaccharide-based materials as advanced food packaging," *Molecules*, vol. 25, no. 1, pp. 135–169, 2020.
- [2] M. Tian, C. Liu, J. Ge, D. Geohagan, G. Duscher, and G. Eres, "Recent progress in characterization of the core-shell structure of black titania," *J. Mater. Res.*, vol. 34, no. 7, pp. 1138–1153, 2019.
- [3] M. F. Valero-Valdivieso, Y. Ortigón, and Y. Uscategui, "Biopolímeros: Avances y perspectivas," *DYNA*, vol. 80, no. 181, pp. 171–180, 2013.
- [4] R. A. Gross and B. Kalra, "Biodegradable Polymers for the Environment," *AIChE (Am. Inst. Chem. Eng.) J.*, vol. 99, no. 4, pp. 1–36, 1999.
- [5] S. Gazzotti et al., "Cellulose nanofibrils as reinforcing agents for PLA-based nanocomposites: An in situ approach," *Compos. Sci. Technol.*, vol. 171, no. December 2018, pp. 94–102, 2019.
- [6] M. S. Sánchez, J. L. Gómez Ribelles, F. Hernández Sánchez, and J. F. Mano, "On the kinetics of melting and crystallization of poly(L-lactic acid) by TMDSC," *Thermochim. Acta*, vol. 430, no. 1–2, pp. 201–210, 2005.
- [7] Ezgi Bezirhan Arikan and Havva Duygu Ozsoy, "A Review: Investigation of Bioplastics," *J. Civ. Eng. Archit.*, vol. 9, no. 2, pp. 188–192, 2015.

- [8] Y. Y. Maruo, T. Yamada, and M. Tsuda, "Reactivity of CO₂ and H₂O on TiO₂ catalysts studied by gas phase FT-IR method and deactivation mechanism," *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 379, no. 1, 2012.
- [9] J. Ashok, S. Das, T. Y. Yeo, N. Dewangan, and S. Kawi, "Incinerator bottom ash derived from municipal solid waste as a potential catalytic support for biomass tar reforming," *Waste Manag.*, vol. 82, pp. 249–257, 2018.
- [10] G. Mendoza, M. G. Peña-Juárez, E. Perez, and J. A. Gonzalez-Calderon, "Used of Chemically Modified Titanium Dioxide Particles to Mediate the Non-isothermal Cold Crystallization of Poly(lactic acid)," *J. Mex. Chem. Soc.*, vol. 64, no. 2, pp. 44–63, 2020.
- [11] J. Vallejo-Montesinos, U. M. Muñoz, and J. A. Gonzalez-Calderon, Mechanical properties, crystallization and degradation of polypropylene due to nucleating agents, fillers and additives, no. October 2017. 2016.
- [12] V. Gonzalez-Rodriguez, V. Escobar-Barrios, M. G. Peña-Juárez, and E. Pérez, "Effect of aliphatic chain in dicarboxylic acids on non-isothermal crystallization and mechanical behavior of titanium dioxide / iPP composites," *Thermochim. Acta*, vol. 686, pp. 178543, 2020.
- [13] M. G. Peña-Juárez, M. Robles-Martínez, K. B. Méndez-Rodríguez, R. López-Esparza, E. Pérez, and J. A. Gonzalez-Calderon, "Role of the chemical modification of titanium dioxide surface on the interaction with silver nanoparticles and the capability to enhance antimicrobial properties of poly(lactic acid) composites," *Polym. Bull.*, no. 0123456789, 2020.
- [14] D. L. Zapata-Tello, V. Escobar-Barrios, J. A. Gonzalez-Calderon, and E. Pérez, "Chemical modification of titanium dioxide nanoparticles with dicarboxylic acids to mediate the UV degradation in polyethylene films," *Polym. Bull.*, no. 0123456789, 2019.
- [15] K. K. Gallegos-Medrano et al., "Influence of chain length, particle size, and thermal treatment of dicarboxylic acid-functionalized titanium dioxide filler in polypropylene," *J. Mater. Res.*, vol. 36, no. 8, pp. 1718–1729, 2021.
- [16] J. A. Gonzalez-Calderon, J. Vallejo-Montesinos, J. M. Mata-Padilla, E. Pérez, and A. Almendarez-Camarillo, "Effective method for the synthesis of pimelic acid/TiO₂ nanoparticles with a high capacity to nucleate β-crystals in isotactic polypropylene nanocomposites," *J. Mater. Sci.*, vol. 50, no. 24, pp. 7998–8006, 2015.
- [17] T. Mittal, S. Tiwari, A. Mehta, S. K. Tiwari, and S. N. Sharma, "Comparison of polymeric stabilization of organic/inorganic (MEH-PPV/TiO₂) hybrid composites synthesized via different routes," *Colloid Polym. Sci.*, vol. 295, no. 7, pp. 1097–1107, 2017.
- [18] A. Kadhim, A. M. Haleem, and R. H. Abass, "Anti-dermatophyte Activity of TiO₂ NPs Colloidal Prepared by Pulsed Laser Ablation in Liquid Environment," 2017.
- [19] I. Montes-Zavala, E. O. Castrejón-González, V. Rico-Ramírez, E. Pérez, D. A. Santamaría-Razo, and J. A. González-Calderón, "Which is better? Experimental and simulation analyses of the chemical modification of carbon nanotubes to improve their dispersion in water," *J. Dispers. Sci. Technol.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2020.
- [20] Z. Oksiuta, M. Jalbrzykowski, J. Mystkowska, E. Romanczuk, and T. Osiecki, "Mechanical and thermal properties of polylactide (PLA) composites modified with Mg, Fe, and polyethylene (PE) additives," *Polymers (Basel)*, vol. 12, no. 12, pp. 1–14, 2020.
- [21] M. P. Ho, K. T. Lau, H. Wang, and D. Hui, "Improvement on the properties of polylactic acid (PLA) using bamboo charcoal particles," *Compos. Part B Eng.*, vol. 81, pp. 14–25, 2015.
- [22] G. Zhang, Y. Xiao, J. Yan, N. Xie, R. Liu, and Y. Zhang, "Ultraviolet light-degradation behavior and antibacterial activity of polypropylene/ZnO nanoparticles fibers," *Polymers (Basel)*, vol. 11, no. 11, pp. 16–18, 2019.
- [23] R. T. De Silva, P. Pasbakhsh, S. M. Lee, and A. Y. Kit, "ZnO deposited/encapsulated halloysite-poly (lactic acid) (PLA) nanocomposites for high performance packaging films with improved mechanical and antimicrobial properties," *Appl. Clay Sci.*, vol. 111, pp. 10–20, 2015.
- [24] I. Montes-Zavala et al., "Thermal and mechanical properties of poly(lactic acid) filled with modified silicon dioxide: importance of the surface area," *Polym. Bull.*, no. 0123456789, pp. 1–27, 2021.